

SOTSIOLINGVISTIK MADANIYATNI OSHIRISH METODIK MUAMMO

Roziqova Maysara Rustamovna

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13363243>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sotsiolingvistik madaniyatni oshirish metodik muammo haqida soʻz yuritilgan. Bugungi kunda fan sohalari orasidagi chegara ancha nisbiy xarakter kasb etmoqda. Bunday fanlarga sotsiologiya va tilshunoslik fanlarining tutash nuqtasida rivojlanayotgan sotsiolingvistika misol boʻla oladi.

Kalit soʻzlar: sotsiologiya, tilshunoslik, madaniyat, metodika.

METHODOLOGICAL PROBLEM OF INCREASING SOCIOLINGUISTIC CULTURE

Abstract. This article talks about the methodological problem of increasing sociolinguistic culture. Today, the boundary between the fields of science is becoming more relative. An example of such sciences is sociolinguistics, which is developing at the intersection of sociology and linguistics.

Key words: sociology, linguistics, culture, methodology.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В статье рассматривается методологическая проблема повышения социолингвистической культуры. Сегодня граница между областями науки становится все более относительной. Примером таких наук является социолингвистика, развивающаяся на стыке социологии и лингвистики.

Ключевые слова: социология, лингвистика, культура, методология.

Sotsiolingvistika tilshunoslikning tilni va uning mavjud boʻlgan ijtimoiy sharoitlar bilan bogʻliqligini oʻrganadigan sohasidir. Ijtimoiy sharoitlar deganda, amaldagi til rivojlanayotgan tashqi shart-sharoitlar majmuyi: mazkur tildan foydalanayotgan kishilar jamiyati, bu jamiyatning ijtimoiy strukturasi, til egalarining yoshi, ijtimoiy mavqeyi, madaniyat va bilim darajasi, yashash joyi orasidagi farqlari, shuningdek, ularning muloqot vaziyatiga bogʻliq boʻlgan nutqiy muomalasidagi farqlar tushuniladi. Demak, sotsiolingvistika – tilshunoslik, sotsiologiya (jamiyatshunoslik), ijtimoiy psixologiya va etnografiya fanlari tutashmasida rivojlanuvchi va tilning ijtimoiy tabiati, uning ijtimoiy vazifalari, ijtimoiy omillarning tilga taʼsir koʻrsatish mexanizmi hamda tilning jamiyat hayotida tutgan oʻrni bilan bogʻliq koʻplab muammolar majmuyini oʻrganuvchi ilmiynazariy soha.

Ushbu muammolarning ayrimlari (masalan, “til va jamiyat”) umumiy tilshunoslik doirasida ham oʻrganiladi. Sotsiolingvistikaning fanlararo maqomi u foydalanadigan tushunchalar

majmuyida namoyon bo'ladi. Chunonchi, 8 sotsiologik tahlilning asosiy tushunchasi deb qaraladigan til jamoasi ham ijtimoiy, ham lisoniy belgilar asosida aniqlanadi. "Sof" lingvistik lisoniy belgilarni, chunonchi, tovush va uning yozma ifodasini, uning boshqa belgilar bilan o'zaro munosabatini, vaqt va zamonda o'zgarishini va boshqalar tahlil qilish bilan shug'ullansa, sotsiologik insonlar mazkur lisoniy belgilarni ularning yoshi, jinsi, ijtimoiy holati, bilimi va madaniyatlilik darajasiga ko'ra qanday qo'llashlarini, ya'ni ijtimoiy muhitning ularning nutqiy muomalasiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Masalan, "sof" lingvistikada jag'ini ezmoq iborasi ot va fe'ldan tarkib topgan frazeologik birlik sifatida talqin qilinsa, sotsiologikani mazkur ibora qaysi tabaqa vakilining so'zlashuv nutqida qo'llanilgani qiziqtiradi.

Sotsiologik metodlarning turlari. Sotsiologikadagi mavjud metodlarni uch turga ajratish mumkin:

- 1) manba (material) to'plash metodlari;
- 2) materialni qayta ishlash metodlari;
- 3) olingan ma'lumotlar haqqoniylikini baholash metodlari.

Sotsiologiya, sotsial psixologiya va qisman dialektologiyaga taalluqli bo'lgan metodlar, ikkinchi va uchinchi guruhda matematik statistika metodlari salmoqli o'rin egallaydi.

Sotsiologik materiallarni taqdim etishning ham o'ziga xos xususiyati bor. Bundan tashqari to'plangan, qayta ishlangan va statistik mezonlar yordamida baholangan material til va ijtimoiy institutlar o'rtasidagi obyektiv qonuniyatlarga asoslangan aloqalarni ko'rsatib bera oladigan sotsiologik talqinga muhtoj bo'ladi.

Sotsiologiklar ma'lumot to'plashda ko'proq kuzatish va turli xil so'rovlardan, shuningdek, yozma manbalarni umumilmiy tahlil metodidan foydalanadilar. Tabiiyki, ko'pincha bu metodlar qorishtiriladi: yozma manbalarning dastlabki tahlilidan keyin tadqiqotchi muayyan taxminni shakllantiradi va uni kuzatish jarayonida tekshiradi; to'plangan ma'lumotlarni tekshirish uchun u o'zini qiziqtirgan ijtimoiy uyushmaning ma'lum qismini so'rovga tortishi ham mumkin.

Sotsiologiklar oddiy kuzatuv bilan bir qatorda ba'zan bevosita aralashma kuzatuv metodini qo'llaydilar. Insonlar xulqini o'rganuvchi bevosita kuzatuv usulida kuzatuvchining o'zi ham kuzatilayotgan guruh a'zosiga aylanadi. Bunda kuzatuvchi kuzatilayotgan ijtimoiy guruh a'zolaridan biror-bir belgisiga ko'ra, masalan, millati, tili va boshqa belgilari bilan ajralib turmasligi kerak.

Sotsiologik tadqiqot dasturi yosh mutaxassis aniq sotsiologik tadqiqot o'tkazishda qator qiyinchiliklarga duch keladi. Bu qiyinchiliklar quyidagi masalalarda kuzatiladi:

- 1) kimdan ma'lumot olish;
- 2) ma'lumot olishda qanday metodlardan foydalanish;
- 3) ma'lumotlarni qanday ishlash, tahlil qilish va talqin qilish.

Mazkur savollarga javob topish uchun sotsiologlar bir qator tadqiqotlarning ishchi strategik rejalariga asoslangan dasturni taklif qilishadi. Tadqiqot dasturi ikki: metodologik va prosedura (yoki tashkiliy-texnik) bo'limdan tashkil topadi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida sotsiologik tamoyillar va metodlar belgilanadi.

Til va jamiyatning o'zaro uzviy munosabatini sotsiologik fani o'rganadi. Tilning paydo bo'lishi va rivojlanishi insoniyat jamiyati bilan mustahkam bog'liq. Til insoniyat tarixi qadar qadimiydir.

Umumiy til tushunchasining shevadan farqi bor: til butun bir xalqqa xizmat qiladi, sheva esa xalqning bir guruhigagina taalluqlidir. Til ko‘p vazifali, hamma uchun umumiy bo‘lgan aloqamunosabat vositasidir; sheva esa, vazifa nuqtayi nazaridan chegaralangan bo‘lib, tilning nutqiy ko‘rinishini tashkil etadi.

Masalan, o‘zbek tiliga qarluq-chigil-uyg‘ur dialekti asos bo‘lgan. Bu sheva Farg‘ona, Toshkent, Samarqand-Buxoro shevalarini o‘z ichiga oladi. O‘zbek tili – ko‘p dialektli til. Bu hol o‘zbek tilining o‘ziga xos murakkab tarixiy rivojlanish sharoiti va o‘zbek millatining o‘tmishdagi xilma-xil etnik tarkibi bilan izohlanadi.

Ta’kidlanganidek, til jamiyat taraqqiyoti bilan birga rivojlanadi, tilning grammatik qurilishi takomillasha boradi. Til taraqqiyoti jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog‘langan. Kishilik tarixidan shu narsa ma’lumki, avval urug‘ tili, keyin qabila tili, elat, xalq va millat tili shakllangan.

Har bir millat o‘z adabiy tilining mustahkamlanishi uchun harakat qiladi. Jamiyat taraqqiyotining keyingi bosqichlarida dialektlar kamayib, adabiy tilga 29 yaqinlasha borishi kuzatiladi. Buni adabiy til ta’sirining kengayishi bilan izohlash mumkin. Til taraqqiyotidagi bu jarayon integratsiya deb yuritiladi. Integratsiya bir tilga mansub shevalarning adabiy til me’yorlariga yaqinlashuvidir. Bunday jarayonlar tasodifan yuz bermaydi, balki jamiyat taraqqiyotiga, ijtimoiy hayotning taraqqiyot jarayonlariga bog‘liq tarzda sodir bo‘ladi.

O‘zbek tiliga fors tilidan o‘zlashgan navro‘z tub so‘zi aslida nav – yangi, ro‘z – kun ikki o‘zakdan, astoydil tub so‘zi “az tagi dil” uch o‘zakdan tashkil topgan. Rus tiliga o‘zbek tilidan o‘zlashgan карандаш, уют so‘zlari hozirda 32 shu tilda tub so‘zlar hisoblansa-da, etimologik jihatdan o‘zbek tilida bular “qora tosh”, “o‘t yoq” shaklidagi qo‘shma so‘zlar bo‘lgan.

Ma’lumki, til g‘oyatda murakkab va serqirra hodisadir. Til ijtimoiy mohiyatga ega bo‘lgan hodisadir. Til bevosita kuzatishda berilmagan. U jamiyat a’zolarining ongida mavjud bo‘lib, ularning barchasi uchun tayyor, umumiy, majburiy bo‘lgan, fikrni shakllantirish va uni ifodalashga xizmat qiladigan birliklar va ularning o‘zaro munosabatlari haqidagi tasavvurlar yig‘indisidir. Til mohiyat, umumiylik, zaruriyat va yashirin imkoniyatdir. “Ijtimoiy” so‘zi arab tilidan olingan bo‘lib, kishilik jamiyatiga, uning hayoti va qonuniyatlariga oid degan ma’noni ifodalaydi. Kishilik jamiyati til bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, til yordamida kishilar o‘zaro fikr almashish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Demak, til kishilik jamiyatining eng muhim aloqa vositasi bo‘lib, jamiyatga xizmat qiladi. Til ko‘p qirrali va murakkab hodisa bo‘lganligi uchun ham kishilik jamiyatining tarixiy taraqqiyoti davomida til hamda uning muhim xususiyatlari haqidagi turli tushunchalar, fikr-mulohazalar-u nazariyalar vujudga kelgan.

REFERENCES

1. Usmonova Sh., Bekmuhamedova N, Iskandarova G. Sotsiolingvistika. – Toshkent, 2014.
2. Dadaboyev H, Usmanova Sh. Xorijiy sotsiolingvistika. –Toshkent, 2014.
3. Dadaboyev H., Usmanova Sh. Xorijiy sotsiolingvistika. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent: Universitet, 2014.
4. Алпатов В. М. Япония: язык и общество. – М.: «Муравей», 2003.
5. Беликов В. И., Крысин Л. П. Социоллингвистика. –М, 2001.